

ZIYONET AXBOROT TA'LIM TARMOG'I VA UNING LOYIXALARI

ASQAROVA GULASAL DILSHODBEK QIZI

ANDIJON QISHLOQ XO'JALIGI VA AGROTEKNOLOGIYALAR INSTITUTI

ZOOINJINERIYA (TURLARI BO'YICHA) YO'NALISHI

1-BOSQICH TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293229>

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, axborot xizmatlari bozori, axborot texnologiyalari, Internet, elektron ta'lim, O'zbekiston ta'lim tizimi, raqamli infratuzilma, innovatsion texnologiyalar, o'qitish usullari.

Ключевые слова: Цифровизация, рынок информационных услуг, информационные технологии, интернет, электронное образование, система образования Узбекистана, цифровая инфраструктура, инновационные технологии, методы обучения.

Anotatsiya

Ushbu maqola Ziyonet ta'lim tarmog'I va uning loyixalari haqida yozildi. Ziyonet axborot ta'lim tarmog'i O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalari sohasida muhim o'rin tutuvchi va mamlakatning barcha ta'lim muassasalarini zamonaviy axborot tizimlari bilan ta'minlashga yo'naltirilgan tarmoqdir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini raqamlashtirish, o'qitish metodologiyasini yangilash va o'quvchilarga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini yaratishdan iboratdir.

Ziyonetning amalga oshirilayotgan loyihalari nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun ham foydali bo'lib, axborot texnologiyalari sohasidagi yangiliklarni ommalashtirish, o'quv dasturlarini takomillashtirish, virtual kutubxonalar yaratish, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va onlayn resurslar orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etishni ko'zda tutadi.

ZiyoNET jamoat axborot ta'lim tarmog'i O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ning 2005-yil 28-sentyabrdagi PQ-191-sonli "O'zbekiston Respublikasining jamoat ta'lim axborot tarmog'ini tashkil etish to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq tashkil topgan [2].

ZiyoNET tarmog'ining asosiy maqsadi ta'lim oluvchilar uchun ta'lim olish tizimida keng ko'lamli axborot-kommunikatsiya xizmatlarini joriy etishdan iborat. ZiyoNET tarmog'i yoshlar, murabbiylar, shuningdek barcha portal foydalanuvchilari uchun kerakli axborotlarni jamlash bilan bir qatorda, ularga axborot texnologiyalari sohasidagi kerakli ma'lumotlarni berish, o'zaro muloqot qilish va tajriba almashinishlari uchun zarur imkoniyatlarni yaratib berish vazifasini ham o'z zimmasiga oladi.

ZiyoNET portali — sayt, ZiyoNETtarmog'ining asosiy resurslari ziyonet.uz manzilida joylashgan.

Asosiy qism

2006-yilda — ZiyoNET tarmog'i Resurs markazi portalining birinchi talqini ishlab chiqildi va www.ziyonet.uz manzili bo'yicha ishga tushirildi.

2007-yil avgustda — ZiyoNET portali tubdan o'zgartirildi va uning 2-talqini yaratildi. Uning bosh sahifasida oxirgi ma'lumotlar va Kutubxonada joylashtirilgan materiallar hamda muhokama uchun mavzular ko'rsatila boshlandi.

2007-yil oktyabrda — Ziyonet barcha foydalanuvchilar uchun bepul sayt-satelitlarni yaratish imkoniyatini yaratdi.

2008-yilda — saytning asosiy sahifasi takomillashtirildi va bosh sahifada sayt-satelitlarlarda nashr etilgan ma'lumotlar berila boshlandi.

2009-yil yanvarda — Ziyonet Portalining o'zbek tilidagi talqini ishga tushirildi.

2009-yilda — Uz milliy domeni Internet-festivalida „Fan va ta'lim sohasidagi eng yaxshi sayt“ nominatsiyasida 3-o'rinni egalladi.

2015-yil yanvar oyida asosiy sahifaning dizayni o'zgartirildi va Ziyonet portalining bo'limlariga yo'naltirilgan vidjetlar namoyish etildi.

2015-yil iyunda Ziyonet Portalining barcha sahifalarining chap tomonida “Translit” bo'limi yaratildi.

2015-yil iyulda “Ziyonet” ta'lim tarmog'iga 1069-sonli AOKAning litsenziyasi berildi.

2018-yilda asosiy sahifaning dizayni yangilandi.

Ziyonet portalining resurslari:

“Abituriyent” bo'limida — abituriyentlar uchun O'zbekiston Respublikasidagi OTMga o'tish ballari, testlar, kvotalar va h.k.z. to'g'risidagi ma'lumotlar berib boriladi.

“Armiya va yoshlar” — O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari, tarixi, muhim sanalari va harbiy ma'lumotlariga bag'ishlangan bo'lim.

“Audiokitoblar” — turli mavzulardagi (adabiyotlar, ilmiy kitoblar, ertaklar, darsliklar, tarix va boshqalar) rus, o'zbek va boshqa tillardagi audio materiallar bazasi.

“Kutubxona” — Portal kutubxonasi Respublika OTM va ularning mualliflari tomonidan taqdim etilgan avtoreferatlar, dissertatsiyalar, bitiruv malakaviy ishlari va boshqa ishlarning manbaidir. 2021-yil 1-iyun holatiga ko'ra, 11 6000 dan ortiq o'quv adabiyotlar mavjud.

“Savol-javoblar” — Savol-javoblar xizmati.

“Arboblar” -“O'zbekiston arboblari” veb-sayti <https://arboblar.uz/> (Wayback Machine saytida 2017-10-05 sanasida arxivlangan) manzilida joylashgan, O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shgan taniqli insonlar haqida ma'lumot beradi. Ushbu sayt ilmiy-ommabop, ma'rifiy va ta'limiy resursdir.

“O'yinlar” bo'limida mahalliy dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan o'zbek va rus tillaridagi o'yinlar bilan bir qatorda, ingliz tilini o'rganish bo'yicha 400 tadan ortiq taqdim qilingan o'yinlar joylashtirilgan. Brauzerlarda Flash Player qo'llab-quvvatlash tugaganligi sababli, o'yinlar hozirda faol holatda emas.

“Ta'limiy muassasalar” — respublikaning barcha ta'lim muassasalari, shuningdek, mutaxassisliklar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi.

“Iqtidorli yoshlar” — O'zbekistondagi iqtidorli yoshlar to'g'risidagi ma'lumotlar joylashtirilgan.

“Saytlar” (Saytlar reyestri) ushbu bo'limda foydalanuvchilar ta'limiy va bilim berishga mo'ljallangan saytlar, kutubxonalar, turli xildagi ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar, mashhur shaxslarning shaxsiy saytlari katalogi shakllantirilgan va foydalanuvchilarga tavsiya etilgan.

“Sayt-satelitlar” — ta'lim oluvchilar, o'qituvchilar va boshqa tashabbuskor foydalanuvchilar o'zlarining shaxsiy yoki ta'lim muassasalari uchun zn.uz domenida bepul sayt (sayt-satelit) yaratish imkoni yaratilgan.

Ziyonetning vazifalari

Yoshlar uchun: ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirishga; o'sib kelayotgan yosh avlodning Vatanga muhabbat tuyg'usini, o'zbekistonning boy tarixi, xalqning milliy an'analari va ma'naviy qadriyatlarini bilishga asoslangan yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini mustahkamlashga; faol hayotiy mavqega ega bo'lgan barkamol shaxsiy voyaga yetkazishga qaratilgan milliy axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish;

O'zbekistonning milliy manfaatlarini hisobga olgan holda, yoshlarning ma'naviy, aqliy jihatdan kamol topishiga ko'maklashadigan ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tahliliy, ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-ta'lim hamda boshqa axborotdan keng ko'lamda foydalanishni ta'minlash;

Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, har xil sport turlarini ommalashtirish;

Respublika o'quvchilari va yoshlari uchun masofaviy ta'lim usullarini, boshqa axborot-kommunikatsiya xizmatlarining keng kompleksini ta'lim tizimiga joriy etishda ko'maklashish.

Xulosa

Ziyonet axborot ta'lim tarmog'i O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi raqamlashtirishni amalga oshirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish yo'lidagi muhim loyihalardan biridir. U mamlakatdagi barcha ta'lim muassasalarini axborot tizimlari bilan ta'minlash, o'quvchilarga masofaviy ta'lim va boshqa raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Ziyonet portalining turli bo'limlari orqali, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun bilim olish va tajriba almashish uchun keng imkoniyatlar taqdim etiladi. Bu loyiha O'zbekiston ta'lim tizimini innovatsion texnologiyalar bilan rivojlantirishga, yoshlarni Vatanparvarlik, ma'naviy qadriyatlar, sog'lom turmush tarzi kabi muhim yo'nalishlarda tarbiyalashga, shuningdek, masofaviy ta'limni kengaytirish orqali o'qitish usullarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ziyonet tarmog'i o'zining ko'p funktsiyali xizmatlari va resurslari orqali O'zbekistonning ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynamoqda.

References:

1. "Axborot-Kommunikatsiya texnologiyalari Qishloq xo'jaligida"-Toshkent,2022
2. Axborot Komunikatsiya Texnologiyalari-Toshkent,2017
3. O. Abduraxmonov "Development of a structure for implementation of parallel algorithmes based on cubic splines in a multiple nuclear processor" International Journal of Engineering and Information Systems //Vol. 5, Issue 5., Pages: 63-66,2021 y.
4. O. Abduraxmonov "Ko'p yadroli protsessorda kubik bazisli splaynlar asosida parallel algoritmlarni amalga oshirish tuzilmasini ishlab chiqish" Academic Research In Edicational Sciences Scientific Journal // Vol.2,Issue3.,Pages: 628-633,2021 y.
5. O. Abduraxmonov "Some methods of signals digital operation" International journal for advanced research in science & technology // Vol.10, Issue 06., Pages: 1-4, 2020 y.
6. Abduraxmonov Odiljon Qobulovich: Pandemiya sharoitida "Axborot-kommunikatsion texnologiyalari" dan foydalanib,elektron ta'lim shakliga o'tishning o'ziga xos xususiyatlari.

“International scientific-online conference on innovation in the modern education system. Washington University in St.Louis.

7. Usmanova Mavluda Soyibjon qizi, Karimov Otabek Raximovich, Mamatov Shohruxbek Muhammadjon o'g'li “OLIIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYARDAN FOYDALANISHNING ILMIY METODIK ASOSLARI” “XALQ TA'LIMI XODIMLARINI “UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH”GA MOSLASHISH JARAYONINING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MUAMMOLARI” MAVZUSIDAGI ILMIYAMALIY ANJUMANI 2022-yil 31-oktyabr.

8. Usmonova Mavludaxon Soyibjon qizi “TA'LIM MUASSASALARIDA ELEKTRON O'QUV ADABIYOTLARIDAN FOYDALANISH” INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM VA TADQIQOTLAR JURNALI JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH MAY 2023 8.Усмонова Мавлудахон Соибжон қизи, Каримов Отабек Рахимович, Маматов Шохрухбек Муҳаммаджон ўгли “ИҚТИСОДИЁТДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ” «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 2022

9. Usmonova Mavludaxon Soyibjon qizi "Library of Programming Languages Python" Easy Delivery Methods Using Modern Information Communication Tools" European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 1, Issue 1, April, 2023

10. Usmonova Mavludakhon “Operating Principles and Applications of Blockchain Technology” European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 1, Issue 9, December, 2023